

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Киямов Рахматулло Рузиевич.

Касбински техникум пищевой промышленности

rahmatullo.kiyamov@mail.ru

Аннотация: *в статье рассказывается о структуре сети и приводится анализ методов эксплуатации телекоммуникационных сетей связи.*

Annotation: *The article describes the structure of the network and provides an analysis of the methods of operating telecommunication networks.*

Annotatsiya: *Maqolada tarmoq strukturasi tavsiflanadi va telekommunikatsiya tarmoqlarini ishlatish usullari tahlil qilinadi.*

Ключевые слова: *трафик, инфокоммуникационные, сетевой инфроструктуры, модернизация, телекоммуникационные ресурсы.*

Введение

Развитие телекоммуникационных сетей обуславливается тремя факторами: потребностью общества в новых услугах, ростом трафика и достижениями технологий. Внедрение на сетях нового оборудования, взаимопроникновение телекоммуникационных и информационных технологий приводит к появлению новых услуг - инфокоммуникационных, постоянному расширению их номенклатуры и конкуренции между операторами связи. сопровождение телекоммуникационных сетей требует решения целого комплекса задач, включая мониторинг и управление сетью, планирование и эффективное размещение сетевой инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности в телекоммуникационных сетях,

предупреждение мошенничества, управление сервисами, планирование и развитие новых услуг, обеспечение высококачественного обслуживания, повышение удовлетворенности и лояльности клиентов. Эффективность систем телекоммуникационного взаимодействия непосредственно зависит от эффективности работы различных информационных технологий. Для качественного предоставления услуг и поддержания своей конкурентоспособности операторы телекоммуникаций должны эффективно использовать имеющиеся у них всевозможные телекоммуникационные ресурсы. Отметим, что не всегда в условиях прироста абонентской базы и условий напряженного бюджета компаний возможна модернизация телекоммуникационного оборудования и наращивание пропускных способностей транспортных сетей операторов. Актуальность проблемы усиливается с ростом объемов трафика, ограниченностью региональных сетевых ресурсов, с увеличением расходов на расширение полосы пропускания и потерь от несанкционированного пропуска трафика. По этому требуется анализ форм и методов эксплуатации телекоммуникационных сетей связи.

Основная часть

Структурой сети понимается определение количества коммутационных центров (КЦ), мест их развёртывания, а также состава связей между ними. Структуру, учитывающую места развёртывания узлов и линий связи на местности, принято называть топологической [1, 2]. Очень часто для анализа структуры сети её представляют в виде графа $G(N, M)$, где N – количество вершин (КЦ), M – количество рёбер (ветвей).

Принципиальной особенностью задачи является отсутствие универсальных методик формального перехода от заданных свойств к топологической структуре сети. Поэтому задача, как правило, решается путём многократного анализа структур, выбираемых по определённому правилу из множества вариантов.

Наиболее часто при выборе структуры рассматривают следующие характеристики, которые выбирают в качестве критериев оптимизации [3–7]:

1. Общая протяжённость каналов.

Задачей проектирования структуры сети является организация необходимого числа каналов между всеми заданными узлами; при этом стремятся так проложить эти каналы, чтобы получить как можно меньшую общую их протяжённость.

2. Общая протяжённость ветвей связи.

Этот критерий учитывает суммарную протяжённость путей прокладки линий связи, составляющих сеть, без учёта числа организуемых по ним каналов в каждом направлении. По очевидным технико-экономическим соображениям необходимо по возможности стремиться к структуре с минимальной общей протяжённостью трассы

3. Стоимость сети связи.

Обычно под стоимостью понимают приведённые затраты на сооружение и эксплуатацию сети, которые аппроксимируются некоторой линейной или нелинейной функцией первых двух характеристик.

4. Надёжность и живучесть сети связи.

Если надёжность или живучесть отдельных элементов сети не удовлетворяет заданным требованиям, структура сети должна предусматривать необходимое резервирование или обходные пути.

Структура сети связи должна удовлетворять критерию связности и допускать такое распределение потоков и пропускных способностей каналов, которое обеспечивает малое время установления соединения, малую стоимость сети. Очевидно, что включение вопроса о выборе пропускных способностей в алгоритм определения оптимальной структуры сети ещё более усложняет рассматриваемую проблему. Наиболее хорошо отработанными являются методы синтеза структуры сети, базирующиеся на процедурах расчёта в

“путевой” форме и методах сечений. Поскольку эти методы учитывают ограниченный круг исходных данных, то обязательным этапом синтеза структуры сети связи должно быть улучшение полученного решения с целью учёта всех исходных данных при проектировании .

Оптимальная структура сети связи относительно первого критерия (с минимальной протяжённостью каналов) описывается графом, в котором каждая пара вершин i, j при $z_{ij} \neq 0$ соединяется непосредственно ($i, j = 1, N$, где N – количество КЦ сети, z_{ij} – элемент матрицы нагрузки). Если неравенство $z_{ij} \neq 0$ справедливо для всех $i \neq j$, оптимальная сеть описывается полносвязным графом и имеет $n \cdot (n - 1)/2$ рёбер.

Оптимальная структура сети связи относительно второго критерия описывается графом в виде кратчайшего связующего дерева, которое может строиться с помощью алгоритма Прима и имеет $n - 1$ рёбер. Могут существовать структуры с меньшей общей протяжённостью трассы, чем даёт алгоритм Прима, если кратчайшую связующую сеть строить с добавлением новых вершин, места размещения которых не регламентируются (задача Штейнера) [3, 6,]

Решение задачи Штейнера в общем виде неизвестно, однако, есть все основания ожидать [4,], что при проектировании практически любой реальной стационарной сети вряд ли удастся получить ощутимый экономический эффект путём добавления узлов, тем более, что их сооружение сопряжено с дополнительными затратами.

Задача оптимизации сети связи одновременно по критериям 1 и 2 рассмотрена в [6]. Описывается граф $G(N, M)$, где N – множество вершин, M – множество ребёр. На графе заданы матрицы расстояний $\|L\|$ и матрица пучков каналов $\|X\|$. Требуется построить дерево $G(N, M')$ с минимальным значением целевой функции [6, 14]

$$F(g) = \min \left(\sum_g x_{ij} l_{ij} + \sum_{G-g} x_{ij} s_{ij} \right), \quad (1)$$

где $s_{ij} = l_{ij}$ при $l_{ij} \in M$ (множество рёбер, вошедших в дерево g), $s_{ij} = U l_{uv}$ при $l_{ij} \notin M$ (множество рёбер, не вошедших в дерево g).

Решение искалось в виде

$$F(g) = F_0 + \Delta(M_m) \quad (2)$$

где $F_0 = \sum x_{ij} l_{ij}$, а $\Delta(M_m)$ – минимальное суммарное изменение, возникающее при удалении ребер из полносвязной сети в результате перевода каналов каждого удаляемого ребра на обходной путь. Превращение полносвязного графа в дерево означает удаление m рёбер [6].

$$m = [(n - 1)(n - 2)]/2. \quad (3)$$

В силу коммутативности суммы отдельных приращений величина $\sum M_m$ зависит только от множества удаляемых ребер $M_m = M - M'$ и не зависит от последовательности их удаления. Однако выбор множества M_m , минимизирующего суммарное приращение, как раз и представляет основную трудность решения задачи. Согласно теореме Кэли число деревьев, которые можно построить на полносвязном графе с n вершинами, равно n^{n-2} и, следовательно, перебор вариантов для конкретных сетей оказывается невозможным.

С целью преодоления указанных трудностей в предложен метод синтеза оптимального графа из $k \geq n - 1$ рёбер, который получается путём удаления $m - k$ рёбер из полносвязного графа. Оптимальный вариант удаления рёбер находится среди возможных вариантов направленным перебором (исчерпывающий поиск методом ветвей и границ). Сравнение вариантов и выбор оптимального производится, как и выше, по минимальному суммарному приращению к общей протяжённости каналов в полносвязном графе. Дерево поиска решения представляет последовательность разветвлений, каждое из которых учитывает наличие или отсутствие

конкретного ребра в решении. При этом корень дерева выбирается для ребра с минимальным приращением [6].

Вывод

Недостатком описанных методов является излишне большой объём просматриваемых вариантов, особенно для сетей с большим числом узлов при числе ветвей, далёком от полносвязной структуры. Поэтому рассмотренную группу эвристических методов естественно дополнить методами повышения пропускной способности мобильных телекоммуникационных сетей связи, базирующимися на кратчайшей связывающей сети и предусматривающими добавление оптимального числа пропускной возможности телекоммуникационных сетей связи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Построение сетей интегрального обслуживания. Л.: Машиностроение. 1998. 332 с.
2. Рыбкин Л.В., Кобзарь В.К. Демин В.К. Автоматизация проектирования систем управления сетями связи. М.: Радио и связь. 1999. 207 с.
3. Шварц М. Сети ЭВМ. Анализ и проектирование / Пер. с англ. М.: Радио и связь. 1991. 336 с.
4. Рогинский В.Н., Харкевич А.Д., Шнепс М.А. и др. Теория сетей связи: Учеб. для вузов связи / Под ред. В.Н. Рогинского. М.: Радио и связь. 1991. 192 с.
5. Ченцов В. М. Системы распределения информации. Синтез структуры и управления. М.: Связь. 1998. 144 с.
6. Данг Динь Лам, Нейман В.И. Методы синтеза структуры сети связи // Электросвязь. 1996. № 8. С. 16–21.
7. Клейнрок Л. Коммуникационные сети (стохастические потоки и задержки сообщений). М.: Наука. 1970. 256 с.

8. Зелигер Н.Б., Чугреев О.С., Яновский Г.Г. Проектирование сетей и систем передачи дискретных сообщений. М.: Радио и связь. 2004. 176 с.
9. Зайченко Ю.П., Гонта Ю.В. Структурная оптимизация сетей. Киев: Техника. 2006. 168 с.
10. Рейнгольд Э., Нивергельт Ю., Део Н. Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика. М.: Мир. 2003. 476 с.

11. Агеев Д. В. Синтез структуры мультисервисной телекоммуникационной системы согласно критерию максимума прибыли оператора связи. / Д.В. Агеев // Научные записки УНД13, №1(13), 2010. С.84-88.
12. Багатин Ю.В. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций / Ю.В. Багатин, В.А. Швандар. М.: Финансы, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 254 с.
13. Бестужев-Лада И.В. Малая российская энциклопедия прогностики / И.В. Бестужев-Лада; под ред. И.А. Агеева. М.: Институт экономических стратегий, 2007. 122 с.
14. Бестугин А.Р. Контроль и диагностирование телекоммуникационных сетей / А.Р. Бестугин, А.Ф. Богданова, Г.В. Стогов. СПб: Политехника, 2003. 174 с.
15. Бесслер Р. Проектирование сетей связи. /Р. Бесслер, А. Дойч. Справочник: пер. с немецкого. М.: Радио и связь. 1988, 272 с.